

Finanças Comportamentais e Psicologia Financeira: Uma Análise do Comportamento do Consumidor e do Investidor

Miqueias de Sousa Bezerra

Miqueiasb18@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17229543

Universidade Ceuma, Campus Imperatriz – Ma

Introdução: Nos últimos anos temos observado como tem crescido os estudos sobre finanças comportamentais e como lidar com as emoções dentro das gestões financeiras, o campo das finanças comportamentais tem ganhado destaque ao demonstrar que as decisões econômicas, tanto no consumo quanto nos investimentos, não são tomadas de forma puramente racional, como previam as teorias clássicas. A psicologia financeira, vertente que estuda como as emoções e os fatores cognitivos influenciam o comportamento econômico, diante disso, torna-se evidente a necessidade de uma abordagem mais clara e humanizada na educação financeira. **Objetivo:** analisar por meio de uma revisão de literatura narrativa como as emoções influenciam as decisões financeiras dos indivíduos, tanto no consumo quanto nos investimentos, e pensar sobre a importância de inserir mudanças comportamentais na educação. **Metodologia:** este estudo adotou uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica de obras e artigos nas áreas de finanças comportamentais, psicologia econômica e educação financeira. A análise buscou compreender, de forma interpretativa e humanizada, como emoções como medo, impulso, culpa e excesso de confiança influenciam as decisões financeiras. O foco esteve na reflexão sobre os aspectos subjetivos e emocionais envolvidos na relação com o dinheiro, valorizando o autoconhecimento e a necessidade de uma educação financeira mais sensível e próxima da realidade das pessoas. **Resultados/Discussões:** Os resultados deste estudo mostram que lidar com o dinheiro vai muito além de fazer contas. As emoções exercem um papel central nas decisões financeiras do dia a dia. Muitas vezes, as pessoas compram movidas por ansiedade, frustrações ou simplesmente para preencher vazios emocionais, e não por necessidade real. Quando se trata de investir, não é diferente: o medo de perder, a confiança exagerada nas próprias escolhas e a tendência de seguir o que todo mundo está fazendo acabam interferindo no julgamento racional. Esses comportamentos revelam que, mesmo com acesso à informação, muitos ainda tomam decisões financeiras baseadas em impulsos ou crenças inconscientes. Isso mostra uma limitação da educação financeira tradicional, que normalmente foca apenas em números e técnicas. O estudo reforça a importância de uma educação que também fale sobre emoções, hábitos e autoconhecimento — ajudando as pessoas a entenderem suas próprias relações com o dinheiro e a tomarem decisões mais equilibradas e conscientes. **Considerações Finais:** Este estudo mostrou que nossas decisões financeiras vão muito além dos números — elas são profundamente influenciadas pelas emoções, hábitos e experiências pessoais. Compramos, investimos (ou evitamos investir) não só por lógica, mas também por medo, impulso ou desejo de segurança. Por isso, a educação financeira precisa ir além da teoria. É fundamental que ela ajude as pessoas a se conhecerem melhor, entenderem seus comportamentos e desenvolverem uma relação mais consciente com o dinheiro. Afinal, cuidar das finanças é, antes de tudo, cuidar de si mesmo.

Palavras-chave: Autoconhecimento; Consumo; Decisões Financeiras; Emoções; Finanças Comportamentais; Investimentos; Psicologia Financeira.